

DOI.org/10.5281/zenodo.399049

УДК 72.017.2

В.Е. Карпенко

КАРПЕНКО ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ – кандидат архитектуры, доцент кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы, e-mail: vekarpenko@gmail.com

Дальневосточный федеральный университет

Суханова ул., 8, Владивосток, 690950

Натурное обследование освещенности в пешеходных пространствах набережных Владивостока

Аннотация: Анализируются расположенные на материковой и островной частях Владивостока существовавшие и вновь созданные к саммиту АТЭС-2012 прибрежные пешеходные зоны – уровни их освещенности и организация благоустройства. Исследованы 4 набережных города: набережные спортивного комплекса «Олимпиец», Спортивной гавани, Цесаревича и набережная Прибрежного парка Дальневосточного федерального университета (кампус ДВФУ на о. Русский). Представлены анализ и оценка светотехнических и художественных решений при формировании световой среды набережных Владивостока. На основании натурных измерений освещенностей делаются выводы о комфортности, безопасности, художественной выразительности световой среды перечисленных набережных, соответствия измеренных показаний прибора люксметра принятым нормам освещения.

Ключевые слова: набережная, световая среда, освещенность, светопланировочная структура.

Введение

Современная цивилизация невозможна без использования электричества. В конце XIX века, когда свечи и другие источники света на основе горючих составов еще использовались для освещения интерьеров домов и уличного пространства, инженеры и ученые впервые предложили применять электричество для создания психологически комфортного и безопасного освещения городской среды и жилых пространств. С тех пор номенклатура осветительного оборудования весьма расширилась. Основным двигателем развития светотехники и светотехнической промышленности стало стремление повысить КПД лампы – первичного источника света. Так появилась энергосберегающая светодиодная технология света. Световой поток современных светодиодных элементов сопоставим со светотехническими показателями традиционных ламп накаливания, паро- и газоразрядных ламп. При этом светодиодные светильники потребляют меньше электрической энергии. Электричество в жизненных условиях современных мегаполисов является наиболее экологически чистым источником энергии.

Современная ночная жизнь городов неотделима от дневной – она естественное ее продолжение. Большое разнообразие технологий и приемов освещения городов, общественных пространств, жилых районов и дворов, тротуаров, транспортных коммуникаций, набережных позволяет решить все функциональные, образно-художественные и градостроительные задачи. В городах все больше используются гибридные осветительные приборы, сочетающие технологию светодиодов и солнечных батарей для создания психологически комфортного городского вечернего пространства, а также

с целью экономии электрической энергии. Технология медиафасадов, основанная на использовании светодиодов, качественно меняет образ и облик здания в вечернее время [2, 8].

Цель данной работы – анализ и оценка светотехнических и художественных решений при формировании световой среды набережных Владивостока.

Градостроительные предпосылки освещения набережных Владивостока

В конце XIX века в западной части города началось строительство железной дороги, которое планировочно «отрезало» прибрежную полосу Амурского залива от остальной части города, что явилось одной из основных проблем создания единых и благоустроенных приморских набережных в конце XX–начале XXI века. Это, в свою очередь, ограничило градостроительное и средовое развитие других территорий города, не только прибрежных рекреационных, но и селитебных.

Другая проблема комплексного формирования набережных: на прибрежных территориях Амурского залива и бухты Золотой Рог располагаются промышленные и ремонтные предприятия, ведомственные земли с хаотичной застройкой, недоосвоенными и арендуемыми территориями (частные яхт-клубы и причалы, гаражные кооперативы, складские территории и т.п.), не дающие развивать рекреацию, строить парки и благоустроенные набережные. Планировочно расположение главной нефтебазы города разделяет побережье Амурского залива на две части крупных городских районов. Это препятствует созданию современной, комфортной, безопасной и художественно-выразительной дневной и вечерней световой среды набережных города [1, 5].

Подготовка к проведению важного государственного мероприятия – саммита АТЭС в 2012 году во Владивостоке поставило вопрос о комплексном благоустройстве существующих пешеходных пространств и создании новых. Например, вновь созданная общественная набережная Цесаревича возникла на бывшей промышленной территории Дальзавода, а набережная ДВФУ является рекреационным парковым элементом нового университета. Набережные Спортивной гавани и СК «Олимпиец», Корабельная набережная были реконструированы и обновлены. Везде разместили новые осветительные системы, применены различные виды светильников: СД¹, КЛЛ, НЛВД и др.

Мы проанализировали 4 набережных города: набережная ДВФУ, Цесаревича, Спортивной гавани и СК «Олимпиец». Рассматривались скверы, променады и ближайшие ОУ, непосредственно примыкающие к береговой полосе и пирсам. Проведенные натурные исследования и измерения освещенностей производились с помощью люксметров ТКА-ПКМ 31 в рамках учебной лабораторной работы совместно со студентами Ниной Дубининой, Антоном Калмаковым и Надеждой Коробенко [3, 6].

Освещение набережной сквера СК «Олимпиец» и Спортивной гавани

В советский период Спортивная гавань являлась образцом монументальности. На ее территории на пьедесталах были расставлены белоснежные скульптуры спортсменов. Террасы, соединенные широкими лестничными маршами с балюстрадами, спускались к морю и песчаному пляжу. Позднее на берегу был построен стадион с трибунами в неоклассическом стиле. Все это придавало набережным помпезный и пафосный вид. Высокие фонари с двумя шарообразными матовыми плафонами консольного типа освещали пространство Спортивной гавани. Первоначально, видимо, освещение производилось фонарями с ЛН (рис. 1). В конце советского периода градостроительного развития Владивостока существовала идея создания единой набережной Амурского залива в центре и на периферии города. Однако эта глобальная идея так и не была реализована комплексно. Ведомственные территории разных прибрежных организаций градостроительно не позволяли создать и объединить набережные в единое целое, а существующие отрезки берега были плохо благоустроены. Рельефная сложность береговой полосы является также некоторым планировочным препятствием. В результате набережные размещаются локально и формируют свои замкнутые средовые и ночные пространства с определенным благоустройством и недостаточным освещением. Сегодня предпринимаются попытки соединить набережные узкой беговой дорожкой и таким образом символически реализовать идею

¹СД – светодиод; также в статье приведены принятые сокращения: КЛЛ – компактная люминесцентная лампа; НЛВД – натриевая лампа высокого давления; ЛН – лампа накаливания; ОП – осветительный прибор; ОУ – осветительная установка.

берега здоровья. В 1980-е годы на территории Спортивной гавани возвели световой фонтан. К Олимпиаде 1988 года в Сеуле для тренировок советских спортсменов на берегу Амурского залива был построен спортивный комплекс, что повлекло создание набережной с высоким пирсом, на трех участках которого были обеспечены спуски к морю и пирсы [1].

Рис. 1. Исторический фотоснимок Спортивной гавани Владивостока (веб-сайт Skyscraper City. URL: <http://www.skyscrapercity.com>, дата обращения: 04.02.2016).

Пешеходное пространство двух набережных, СК «Олимпиец» и Спортивной гавани, расположенные в западной исторической части города, на берегу Амурского залива, реконструированы перед проведением саммита АТЭС в 2012 году. По сведениям авторов проекта, основная цель реконструкции набережных состояла в сохранении архитектурно-исторической среды этой части города, повышении ее комфорта и эстетической привлекательности. Для реализации этих целей применены различные виды орнаментов мощений из гранитных плит, пространство наполнили новыми малыми архитектурными формами, современными навесами и скамьями, устроены цветочные клумбы и цветники, созданы зоны различных видов отдыха. Также разработана новая система освещения, включающая встроенные в мощение ОП, различные типы осветительных систем горизонтального освещения, расставлены ретро-фонари. Однако единое комплексное архитектурное освещение зданий, формирующих светопро пространство набережной и световой фон Спортивной гавани, не реализовано. Ситуацию спасает выразительная ландшафтная ситуация, позволяющая за счет высоты рельефа выявлять световые доминанты. Например, здание киноконцертного комплекса «Океан» с цветодинамическим освещением фасадов является одной из искусственных световых доминант. Высокий скалистый обрыв берега Спортивной гавани может быть освещен и являться естественной природной световой доминантой [9].

Набережные СК «Олимпиец» и Спортивной гавани с точки зрения планировочных решений, размещенных ОУ и малых архитектурных форм, использованных рисунков и фактур мощений представляют разнородные пространства, объединенные лишь общей береговой полосой. Для удобства композиционного и светопланировочного анализа выделяются три зоны, отличающиеся не только средовым дизайном, но и особенностями осветительных систем. Для сравнения уровней освещенностей нами взяты светотехнические данные ОУ, расположенных на ближайшей к морю

линии светильников, освещающих пешеходные променады. Также были произведены измерения освещенностей в выборочных точках (1–10), показавших различные световые параметры и отношения показателей освещенностей (рис. 2).

Рис. 2. Генплан района набережных сквера СК «Олимпиец» (а) и Спортивной гавани (б) с точками измерения освещенности в 2015 г.: 1 – $E_r=1,72$ лк, $E_c=4,51$ лк, $E_{nc}=2,25$ лк, $E_{4п}=$ лк; 2 – $E_r=2,09$ лк, $E_c=3,19$ лк, $E_{nc}=1,6$ лк; 3 – $E_r=2,87$ лк, $E_c=3,31$ лк, $E_{nc}=1,65$ лк; 4 – $E_r=3,3$ лк, $E_c=4,82$ лк, $E_{nc}=2,41$ лк; 5 – $E_r=11,69$ лк, $E_c=11,47$ лк, $E_{nc}=5,73$ лк; 6 – $E_r=0,6$ лк, $E_c=2,31$ лк, $E_{nc}=1,15$ лк; 7 – $E_r=1,7$ лк, $E_c=3,23$ лк, $E_{nc}=1,62$ лк; 8 – $E_r=0,38$ лк, $E_c=1,82$ лк, $E_{nc}=0,91$ лк; 9 – $E_r=0,31$ лк, $E_c=1,43$ лк, $E_{nc}=0,72$ лк; 10 – $E_r=0,41$ лк, $E_c=1,66$ лк, $E_{nc}=0,83$ лк.

Световое пространство озелененного пешеходного участка (сквера отдыха) набережной СК «Олимпиец» выделяется применением характерных световых форм в виде перфорированных темных металлических столбов – «световых тотемов». Изменяющийся цветной свет СД проявляет сквозь матовый прозрачный материал бионический орнамент столбов, оживляет ночное светопро пространство сквера и привносит дополнительную цветоцветовую динамику (рис. 3, а, б). Высокий берег набережной ограничен металлическим ограждением, здесь размещены торшеры с шарообразными матовыми плафонами с КЛЛ утилитарного холодно-белого света. В данном светопро пространстве реализуется камерный масштаб освещения. Расстановка фонарей практически не соответствует рисунку мощения и общему благоустройству, создается хаотичное, несистемное осве-

щение, не проявляется световое зонирование. Дизайн высоких ретро-фонарей может быть изменен на более эстетически привлекательный, современный, с морской семантикой. Из-за влажного морского климата темные металлические стойки фонарей покрываются солью, что также отрицательно влияет на эстетику ОП. В данном светопространстве могут быть применены фонари со специальным защитным покрытием.

а

б

Рис. 3. Световые формы-«тотемы» днем (а) и вечером (б) на набережной зеленого сквера СК «Олимпиец», 2015–2016 гг. (рис. 3–5, 7, 9–12 – фотографии В.Е. Карпенко).

Световая панорама данной части набережной имеет фрагментарный и несистемный характер с локальными пятнами света окон некоторых зданий и их входных частей, функционального освещения. Здание спорткомплекса в вечернее время может играть роль одновременно дальнего светового плана и световой доминанты. Полученные данные освещенностей показали среднюю горизонтальную освещенность под ОП – $E_z=4,68$ лк², средняя освещенность мощения между ОП – $E_z=3,23$ лк, отношение минимальной освещенности к средней $E_{мин}/E_{ср}=0,2$ – данное отношение оптимально; $E_{ц}=3,78$ лк, $E_{ни}=1,89$ лк [4, 7, 8] (рис. 2).

Южнее следует транзитный променад набережной Спортивной гавани с гранитной балюстрадой: фактура камня глянцевая (коэффициент отражения поверхности 0,4) – и гранитным мощением. В 2012 г. на данном отрезке набережной были размещены «барочные» ретроторшеры с 5 коническими светильниками с матовым стеклом, излучавшие нейтральный белый свет (рис. 4,а). Психологически и визуально светотехнические параметры удовлетворяли комфортности и яркости данного светопространства. Ныне здесь размещены примитивные уличные светильники с одним шарообразным плафоном на кронштейне на морской стороне променада. На береговой части данного пешеходного пространства размещены ОП с круглыми матовыми плафонами фонарей на

² Во всех обследуемых светопространствах набережных измерения горизонтальной освещенности E_z , средней горизонтальной освещенности $E_{ср}$ производились на уровне мощения.

каннелированной стойке. В результате при равномерном освещении визуально понизился общий уровень освещенности и яркости. В данном линейном пространстве замеры освещенностей производились под ОП, примыкающими к балюстраде в 2015 г. (рис. 2; 4,б). Средняя освещенность дорожного покрытия под фонарями здесь составила $E_c = 6$ лк, в пространстве между фонарями – $E_c = 3,08$ лк, отношение минимальной освещенности к средней $E_{\min}/E_{cp} = 0,4$ – отношение соответствует требованиям; $E_q = 3,42$ лк, $E_{пц} = 1,7$ лк [4, 7, 8].

а

б

Рис. 4. ОП в ретростиле на променаде с балюстрадой набережной Спортивной гавани в разные годы: а – ОП в 2012 г., б – в 2016 г.

Следующая рассматриваемая зона набережной имеет вид небольшой площади. В центре размещен световой фонтан, который торжественно открыли в 1985 г. в честь 125-летия Владивостока. Его световая система неоднократно реконструировалась. Сегодня его массивное ограждение в виде плит покрыто мозаикой в охристых и голубых тонах, по окружности расположены серые гранитные шары. Вокруг фонтана (в неработающем ночью режиме) были получены следующие средние показатели освещенностей: $E_e=0,48$ лк, отношение минимальной освещенности к средней $E_{мин}/E_{ср}=0,2$ – отношение находится в оптимальном промежутке; $E_u=2,16$ лк, $E_{nc}=1,08$ лк [4, 7, 8], низкие показатели освещенностей создают дискомфорт (рис. 5,а). В 2012 г. на территории также имелась система встроенных в мощение ОП в виде квадратных СД элементов: невысокие фонари с шарообразными матовыми плафонами большей частью давали эффект ослеплённости (положительная зрительная индукция) [6, с. 23], а не являлись функциональным горизонтальным освещением (рис. 5,б). Структура берега сочетает вид криволинейных террас с искусственным покрытием «под дерево» и песочного пляжа. Были измерены освещенности в пространстве, примыкающем к террасам и песчаному пляжу (рис. 2). Здесь получены следующие данные: горизонтальная освещенности $E_{ср}$ непосредственно под фонарями составила 4,74 лк, между фонарями 2,96 лк, отношение минимальной освещенности к средней $E_{мин}/E_{ср}=0,4$ – отношение соответствует требованиям, $E_{ц}=3,78$ лк, $E_{nc}=1,89$ лк [4, 7, 8].

а

б

Рис. 5. Световая среда набережной Спортивной гавани в районе фонтана в 2012 г.: а – световой фонтан в глубине слева в неработающем режиме; б – встроенные в мощение СД модули и невысокие фонари с шарообразными матовыми плафонами в пешеходном пространстве.

Освещение набережной Цесаревича

Набережная Цесаревича – эта южная и прогреваемая солнцем часть береговой полосы Владивостока, с точки зрения среды и климата самая комфортная и теплая.

Восточную половину территории северной прибрежной части залива Золотой Рог занимают портовые, судоремонтные, автосборочные и другие заводские и промышленные территории. В связи с проведением саммита АТЭС в 2012 году была создана новая набережная Цесаревича на части территории Дальзавода. Одна из причин создания набережной является недостаток прогулочных прибрежных территорий в городе. На возникновение и формирование данной набережной также оказало влияние строительство крупного гостиничного комплекса на берегу бухты Золотой Рог и необходимость создания примыкающей благоустроенной территории и современной городской среды. Недалеко размещается северная опора вантового моста через бухту. Эти факторы повлияли на частичное освобождение территории близлежащего судоремонтного завода в рекреационных целях. Набережную параллельно береговой линии ограничивает железнодорожное полотно, раннее обслуживающее судоремонтное предприятие. На территории находятся автостоянки, кирпичные исторические и современные здания-павильоны (ранее заводские цеха), новая детская площадка, элементы благоустройства: фонтаны, элементы геопластики, зеленые газоны и скамейки. К элементам благоустройства также относится система освещения. Светопланировочно территория этой набережной может быть разделена на 3 микрзоны, в каждой размещено определенное световое оборудование: ОУ для автостоянок, прогулочного берегового променада и сквера (зона отдыха). Береговая линия набережной отделена от пешеходного пространства массивными гранитными плитами темного цвета с глянцевой фактурой (коэффициент отражения материала 0,2). Таким образом композиционная и пешеходная связь с морем закрыта в целях безопасности.

Авторы проекта в каждой зоне определили свой тип ОП: светильники с КЛЛ и светодиодными модулями. При размещении фонарей дизайнеры, видимо, руководствовались равномерной расстановкой осветительного оборудования, при этом расположение фонарей в зоне отдыха несистемно, не выявлена планировочная структура, цветоцветовое микрзонирование не наблюдается. В сентябре 2015 г. теплый, навязчиво желтый свет СД формировал пешеходное пространство вдоль ограждения набережной. Белый свет КЛЛ и теплый свет СД высокомачтовых фонарей смешивался в пространстве отдыха. В начале 2016 г. в высокомачтовых фонарях СД с тепло-белым светом были заменены на холодно-белые. Сегодня белый свет КЛЛ и свет высокомачтовых фонарей образуют гомогенное светопространство в зоне отдыха (рис. 6).

Рис. 6. Генплан участка набережной Цесаревича с точками измерения освещенности, 2015 г.:
 1 – $E_r=49,5$ лк, $E_c=18,44$ лк, $E_{nc}=9,22$ лк; 2 – $E_r=5,81$ лк, $E_c=5,46$ лк, $E_{nc}=2,73$ лк; 3 – $E_r=28,9$ лк, $E_c=15,93$ лк, $E_{nc}=8$ лк; 4 – $E_r=54,5$ лк, $E_c=17,22$ лк, $E_{nc}=8,61$ лк; 5 – $E_r=5,05$ лк, $E_c=6,64$ лк, $E_{nc}=3,32$ лк; 6 – $E_r=3,12$ лк, $E_c=6,86$ лк, $E_{nc}=3,43$ лк; 7 – $E_r=1,59$ лк, $E_c=4,14$ лк, $E_{nc}=2,07$ лк.

Зона автостоянок освещена СД фонарями до 5 м. Здесь замеры освещенности не производились. Данные светильники предназначены для функционально-художественного освещения пространств парков, пешеходных улиц с низкой интенсивностью движения.

Светопространство променада, в котором наблюдается основное пешеходное движение, примыкающее непосредственно к ограждению набережной, освещается четырехплафонными светильниками с СД (всего 90 элементов) на высоте 10 м. В 2015 г. фонари излучали теплый, желтый свет. Согласно технической спецификации, данный тип фонаря предназначен для функционально-декоративного освещения парков и бульваров со средней интенсивностью движения пешеходов. По всей длине променада средний показатель горизонтальной освещенности E_{cp} непосредственно под фонарями составил 56 лк, отношение минимальной освещенности к средней $E_{мин}/E_{cp}=0,7$ – отношение удовлетворяет требованиям. Средняя цилиндрическая освещенность составила $E_{ц}=18,32$ лк, $E_{пц}=9,16$ лк. Были также измерены освещенности в пространстве променада между фонарями: средняя горизонтальная освещенность $E_{cp}=4,8$ лк, $E_{мин}/E_{cp}=0,64$ – отношение удовлетворяет требованиям, $E_{ц}=6$ лк, $E_{пц}=3$ лк³ [4, 7, 8]. В 2015 г. в среднем освещенность под фонарями в 12 раз превышала показатели освещенностей между ОП, равномерность горизонтального освещения в линейном светопространстве променада не выдерживалась (рис. 6; 7,а).

В пространстве отдыха применены несколько типов светильников (рис. 7): разные фонари формируют различные светопространства, границы которых условны и «размыты». В данной зоне также присутствовали высокомащтовые (до 10 м) фонари с четырехплафонными светильниками со СД, которые освещали продолжение приморского променада и часть пространства в глубине сквера (рис. 7,а). В 2015 г. данный тип светильников зрительно и планировочно подчеркивал единый световой ансамбль и линейное пространство всей набережной. В 2016 г. свет СД данных фонарей и свет других ОП сквера образуют гомогенное светопространство. Ретрофонари высотой до 4 м с шестигранными светильниками с КЛЛ создают более камерное светопространство отдыха (рис. 7,б). Низкие фонари (до 1 м) в ретростиле с шестигранным светильником, выявляющие мощение, водные и зеленые партеры, содержали КЛЛ (рис. 7,в). Однако эти же фонари создают зрительный дискомфорт для пешеходов и засвечивают вечером рисунок мощения. В 2015 г. в ходе измерения освещенностей в зоне отдыха были получены следующие данные: средняя горизонтальная освещенность на уровне мощения составила $E_{cp}=11,45$ лк, отношение минимальной освещенности к средней $E_{мин}/E_{cp}=0,05$ – значение не удовлетворяет требованиям. Средняя цилиндрическая освещенность составила $E_{ц}=9,34$ лк, $E_{пц}=4,67$ лк [4, 7, 8]. На рисунке приводятся данные освещенностей, измеренные в характерных точках пространства отдыха в 2015 г. (рис. 6).

Рис. 7. Типы ОУ набережной Цесаревича, 2016 г.: а – высокомащтовый фонарь со СД светильниками в пространстве движения и отдыха (до 10 м); б – фонарь с КЛЛ в пространстве отдыха (до 4 м); в – низкий фонарь с КЛЛ в пространстве отдыха (до 1 м).

³ Индексы $_{пц}$ – «полуцилиндрическая». $E_{пц}$, $E_{ц}$, определялись соответственно как усредненные E_s во взаимно перпендикулярных плоскостях, измеренные люксметром ТКА-ПКМ 31.

К сожалению, архитектурное освещение набережной Цесаревича отсутствует. Здания случайно засвечиваются фонарями функционального освещения. Это не позволяет комплексно рассматривать световую среду данной набережной как художественно выразительную, световая панорама и среда данной набережной не сформированы. Не освещен мост, который может быть здесь световой доминантой в визуальной среде. Дальний план световой панорамы набережной Цесаревича, расположенный на рельефе северного берега бухты Золотой Рог, не сформирован, не содержит световых ансамблей и световых доминант. Разные типы фонарей различной высоты расположены в зонах несистемно. Набережная Цесаревича градостроительно удалена от потоков общественного транспорта. Часть посетителей приезжают на набережную только на собственном автомобиле. Быстрый и удобный пешеходный доступ для посетителей к набережной блокирует автомобильная дорога с интенсивным движением. Строящаяся гостиница, многоэтажная парковка, неблагоустроенное основание северной опоры моста и производственные территории на берегу Золотого Рога планировочно разрывают пешеходную и композиционную связь набережной Цесаревича с другими городскими пространствами и набережными исторического центра Владивостока.

Освещение набережной Прибрежного парка кампуса ДВФУ на острове Русский

Набережная Дальневосточного федерального университета на острове Русский появилась с постройкой кампуса как часть обширной рекреационной зоны в бухте Аякс. На территории кампуса присутствует несколько парковых зон, удаленных от прибрежной полосы и расположенных «амфитеатром» вокруг бухты, в каждой из которых реализовано свое функционально-художественное световое решение. Комплексное освещение пешеходных пространств, зон отдыха для студентов, горожан и туристов города и зон активных спортивных игр парка отличается камерным и ландшафтным масштабом восприятия. Применённые здесь световые решения включают теплый и холодно-белый свет СД для подсветки каменных уступов водопада и некоторых деревьев, желтый свет НЛВД – для утилитарного освещения асфальта дорожного полотна, белый свет КЛЛ – для освещения тропинок и аллей (рис. 8).

Рис. 8. Генплан участка Прибрежного парка ДВФУ с точками измерения освещенности в зонах пирса (а) и искусственного водопада (б), 2015 г.:
 1 – $E_r=0,65$ лк, $E_u=1,46$ лк, $E_{nc}=0,73$ лк; 2 – $E_r=2,25$ лк, $E_u=3,23$ лк, $E_{nc}=1,62$ лк.

Световая панорама набережной ДВФУ включает несколько визуальных планов. Задний план – световой фон, расположенный в глубине прибрежного пространства на более высоких отметках рельефа, содержит освещенные здания университета, гостиниц и общежитий. Световая архитектура центрального корпуса ДВФУ строится на сочетании цветного динамического освещения фасада и внутреннего многоэтажного атриумного пространства. Белый интерьерный свет проходит сквозь масштабный многометровый витраж, выявляя его ажурную и прозрачную конструкцию. Световые горизонтальные полосы ленточного остекления по бокам витража и отраженный свет от сложной кровли дополняют световую композицию паркового фасада здания, ориентированного на бухту Аякс и пролив Босфор Восточный (рис. 9,а). Освещение зданий гостиниц построено на локальном выявлении центрального элемента и торцевых фасадов крыльев композиции с применением теплого и холодного света. Теплый свет выявляет по контуру центральную нишу с окнами, а холодный свет акцентирует лоджию последнего этажа и симметрично формирует две узкие световые градиентные полосы простенков (направление лучей снизу вверх). Холодно-белым светом освещается крыльцо и часть 1 этажа (рис. 9,б). Здания студенческих общежитий отличаются световым карнизом в виде ритмично расположенных светильников (рис. 9,в).

Следующий визуальный план включает выборочно подсвеченные кроны деревьев как с помощью специальных СД прожекторов, так и за счет функционального горизонтального освещения. Освещение водопада, горизонтальное освещение мощений парковых аллей и дорожек фонарями на опорах с КЛЛ также входит в состав световой панорамы. Ближний план включает непосредственное освещение прибрежного пространства набережной со своей осветительной системой (рис. 9).

Объектом измерений освещенностей являлась прибрежная часть парка ДВФУ. Набережную можно условно разделить на несколько светопространств. Зона в районе пирса включает основной променад, несколько пешеходных дорожек и автомобильный проезд на пирс. Дополнительно выделяется зона набережной с искусственным водопадом (рис. 9, г).

В 2015 г. комплексное освещение в районе пирса производилось несколькими типами фонарей (рис. 10). Функциональное освещение подъездной дороги к пирсу обеспечивается НЛВД желтого света. Фонари выполнены в оригинальном дизайне с белой наклонной стойкой и овальным светильником (рис. 10, а, б). К этому году фонари-световоды были заменены фонарями на опорах со светильниками с КЛЛ и внутренними отражателями (рис. 10, в, г). Фонари-«маячки» на низком бетонном парапете набережной также заменили, при этом источники света (КЛЛ) не поменялись. Новые невысокие фонари на границе гранитной набережной и прилегающего парка содержат светильники в виде перевернутых прозрачных конусов с КЛЛ белого холодного света (рис. 10, в, г). Дополнительно пространство набережной освещается КЛЛ фонарей «маячков» на низком бетонном парапете прогулочной аллеи, которые излучают белый холодный свет (рис. 11 б–г). Средняя горизонтальная освещенность в зоне пирса составила $E_{ср}=1,2$ лк, отношение минимальной освещенности к средней $E_{мин}/E_{ср}=0,5$ – соответствует требованиям. Средняя цилиндрическая освещенность $E_{ц}=2$ лк, средняя полуцилиндрическая освещенность $E_{пц}=1$ лк. Максимальная горизонтальная освещенность, измеренная под одним из фонарей, составила $E_{макс}=3,12$ лк, а максимальная освещенность между двумя фонарями $E_{макс}=0,83$ лк (рис. 10) [4, 7, 8].

В 2012 г. небольшое прогулочное пространство у искусственного водопада было освещено фонарями трех типов: фонари световоды с КЛЛ на границе водоема и пешеходного пространства набережной (рис. 11,а); скалы водопада и подводное пространство водоёма освещались водозащитными СД модулями и прожекторами; на бетонном парапете, облицованном глянцевыми гранитными плитами, размещались декоративные фонари «маячки» (рис. 11,б, в) со встроенными под ними световыми нишами с КЛЛ (рис. 11, г). Живописное пространство в глубине парка освещается ОП со СД и отражателями «зонтиками» (рис. 10,д, е). В светопространстве в районе водопада летом 2015 г. были произведены замеры освещенностей: средняя горизонтальная освещенность составила $E_{ср}=1,65$ лк, отношение минимальной освещенности к средней $E_{мин}/E_{ср}=0,42$ – удовлетворяет требованиям [7].

а

б

В

Г

Рис. 9. Световая архитектура и среда кампуса ДВФУ на о. Русский, 2012 г.: а – центральный корпус; б – здание гостиницы; в – световая панорама кампуса ДВФУ; г – декоративная подсветка деревьев и водоема на верхней террасе искусственного водопада.

**Рис. 10. Типы ОП горизонтального освещения Университетской набережной, 2015–2016 г.:
 а, б – ОП горизонтального освещения автодороги в светопространстве пирса;
 в, г – ОП горизонтального освещения в светопространстве набережной и парка кампуса ДВФУ;
 д, е – ОП горизонтального освещения пространства парка кампуса ДВФУ.**

Средняя цилиндрическая освещенность составила $E_{ц}=3$ лк, средняя полуцилиндрическая освещенность – $E_{лц}=1,5$ лк. В ходе исследования были измерены показатели освещенности непосредственно под фонарями на стойках и в пешеходном пространстве между ними. Максимальная горизонтальная освещенность под фонарями на опорах составила $E_{макс}=3,37$ лк, а между двумя фонарями – $E_{макс}=1,97$ лк. Гармоничное сочетание нескольких типов освещения вечером и ночью в теплое время года формируют комфортное камерное светопропространство, располагающее к отдыху у живописного водопада. Однако ощущается общий недостаток освещения и яркости, зрительный дискомфорт. Лица людей, идущих навстречу, воспринимать с ближнего расстояния достаточно сложно. В теплый летний период, когда много посетителей приезжают прогуляться на набережную Прибрежного парка ДВФУ, можно чувствовать себя в относительной безопасности. В осенние и зимние сезоны набережная практически не используется, чувство безопасности теряется. Общие показатели уровней освещенностей в светопропространстве водопада относительно выше уровней освещенностей в зоне въезда на пирс и других зонах. Дополнительное включение СД освещения водопада увеличивает показатели освещенностей и яркости в данном светопропространстве (рис. 12).

Рис. 11. ОП Университетской набережной: а – фонари, расположенные на границе пешеходного пространства набережной и парка ДВФУ, 2012 г.; б – фонари «маячки» на бетонном парапете, облицованном декоративными гранитными плитами, 2012 г.; в – флагшток и парапет лестничного спуска к песочному пляжу, 2015 г.; г – световая композиция из фонарей «маячков» с размещенными под ними декоративными световыми нишами; встроенное СД освещение парапета лестничного спуска, 2012 г.

Рис. 12. Освещение искусственного водопада набережной Прибрежного парка ДВФУ, 2012 г.

Анализ основных набережных Владивостока с точки зрения искусственной световой среды позволяет выявить их особенности и недостатки.

Второстепенное значение архитектурно-художественных и светотехнических задач, излишнее разнообразие типов светильников приводит к обратному эстетическому и средовому эффекту – смешению световых полей и стиранию оптических границ разных функциональных зон, невозможность построения единого светового пространства. Разнотипные светильники, хаотичное их размещение не способствуют формированию единой световой среды набережных.

Согласно измеренным и полученным светотехническим данным, в некоторых светопространствах набережных визуально и психологически не хватает освещенности и яркости, например в районе фонтана Спортивной гавани и пирса набережной Прибрежного парка ДВФУ.

Отсутствие светового плана Владивостока делает световые проекты зданий и освещение рекреационных территорий фрагментарными, локальными и эпизодическими, что не позволяет создавать, прогнозировать и формировать световые ансамбли и доминанты, которые, в свою очередь, могут дополнять световые панорамы города и набережных.

Использование определенных типов светильников в некоторых случаях не соответствует функциональному назначению светопространства. Например, применение низких светильников (до 1 м) в пешеходных пространствах набережных СК «Олимпиец» и Спортивной гавани создает зрительный дискомфорт, препятствует движению, и, возможно, по этой причине является объектом регулярного вандализма. Такие ОП имели бы большой художественный эффект при освещении ландшафта.

Крупные архитектурные объекты, здания и сооружения на набережных СК «Олимпиец», Спортивной гавани и Цесаревича не освещены, что не позволяет рассматривать данные светопространства и световые панорамы как художественно выразительные и композиционно целостные формы.

При формировании световых ансамблей набережных необходимо учитывать современные отечественные и зарубежные практические и теоретические разработки в области светового дизайна и светотехники.

Светопространства искусственного водопада набережной и парков ДВФУ визуально являются наиболее художественно выразительными и сформированными. Выделяются нестандартные светотехнические решения ОП, например использование световых «тотемов» на набережной СК «Олимпиец», «световых маячков» на набережной Прибрежного парка ДВФУ. Наблюдаются оригинальные световые приемы при освещении новых зданий, например световые карнизы общежитий ДВФУ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникеев В.В., Обертас В.А. Генеральные планы Владивостока. История, проблемы, решения: монография. Владивосток: Дальнаука, 2007. 259 с., ил.
2. Гусев Н.М., Макаревич В.Г. Световая архитектура. М.: Стройиздат, 1973. 248 с.
3. Карпенко В.Е. Формирование световой панорамы прибрежного города (на примере Владивостока): автореф. дис. ... канд. архитектуры. М.: Московский архитектурный ин-т (государственная академия), 2013. 31 с.
4. Матовников Г.С., Щепетков Н.И. Освещение новых пешеходных улиц Москвы // Светотехника. 2015. № 2. С. 11–17.
5. Обертас В.А., Моор В.К., Ерышева Е.А. Памятники истории и культуры города Владивостока: материалы к своду. Владивосток: Издатель Светлана Кунгурова, 2012. 252 с., ил.
6. Справочная книга по светотехнике. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. Ю.Б. Айзенберга. М.: Знак, 2006. 972 с.
7. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. Введ. 20 мая 2011 г.
8. Щепетков Н.И. Световой дизайн города. М.: Архитектура-С, 2006. 317 с.: ил.
9. Narboni R. Lighting the Landscape. Art Design Technologies. Birkhäuser Publishers for Architecture, 2004, 230 p.: ill.

[THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE THE NEXT PAGE](#)

Creative Concepts of Architecture Activities

DOI.org/10.5281/zenodo.399049

Karpenko V.

VLADIMIR KARPENKO, Candidate of Architectural, Assistant Professor, Department of Design of the Architectural Environment and Interior, School of Engineering, e-mail: vekarpenko@gmail.com

Far Eastern Federal University

8 Sukhanova St., Vladivostok, Russia, 690950

The on-site investigation of the lightning of the Vladivostok coastal pedestrian precincts

Abstract: The article deals with the coastal pedestrian precincts both newly created for the APEC Russia 2012 summit and those that existed earlier, which are located on the mainland and the island parts of Vladivostok. It is concerned with the level of their illumination and the ways of their improvement. The objects of the investigation were four city quays: those of the Olympian Sport Complex, the Sports Harbour, the Tsesarevich Embankment, and the Embankment of the Far Eastern Federal University Park in the Russky Island. The article presents the survey and appreciation of the illumination solutions and artistic designs that were to create an effective light space of the Vladivostok coastal zones. Basing on the on-site investigations, conclusions have been drawn regarding the comfort, safety, and artistic expression of the light space of the named embankments as well as whether the illuminometer indications are in agreement with the accepted lightning standards.

Key words: embankment, light environment, illuminance (E), light planning structure.

REFERENCES

1. Anikeev V.V., Obertas V.A. General Vladivostok plans. History, Problems and Solutions. Monograph. Far Eastern Regional Office of Rus. Acad. Arch. & Construction Sc. (RAACS). Vladivostok, Dal'nauka, 2007. 259 p., ill.
2. Gusev N.M., Makarevich V.G. Light architecture. M., Stroyizdat, 1973, 248 p. (in Russ.).
3. Karpenko V.E. Formation of the light panorama coastal city (on the example of Vladivostok). Abstract of dissertation for the Ph.D. in architecture. M., Book Publisher of Moscow Institute of Architecture (State Academy), 2013. 31 p.
4. Matovnikov G.S., Shchepetkov N.I. Lighting new pedestrian streets in Moscow. Light & Engineering. 2015; 2:11-17.
5. Obertas V.A., Moor V.K., Erysheva E.A. Historical and cultural monuments of Vladivostok city: the materials to the register. Vladivostok, izdatel' Svetlana Kungurova, 2012, 252 p., ill.
6. Handbook of lighting engineering. Ed. J.B. Aizenberg. M., Sign, 2006, 972 p.
7. Building Regulations 52.13330.2011 Daylighting and artificial lighting. The updated edition of Building Norms and Regulations 23-05-95*. Introduction date 20.05.2011.
8. Shchepetkov N.I. Light design of the city. M., Architecture-S, 2006, 317 p.: ill.
9. Narboni R. Lighting the Landscape. Art Design Technologies. Birkhäuser Publishers for Architecture, 2004, 230 p.: ill.